

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
5

No

1

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 583 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 7-yanvarda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodzjayevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil” makon “yashil” iqtisodiyot farovonligimiz garovi.....	20
Muhiddin Kalonov	
Xufyona iqtisodiyot va uni qisqartirishning ilmiy tadqiqotlardagi talqinining ilmiy tahlili.....	23
Raxmanov Laziz Erkabaevich	
O‘zbekistonda yashil loyihalarni moliyalashtirish amaliyoti tahlili.....	28
Bakirov Sanjar Davlatovich	
Respublika iqtisodiyotida oilaviy korxonalarining eksport faoliyati tahlili.....	35
Jurayev Navruz Jurayevich	
Tijorat banklari tomonidan kredit liniyalarini samarali boshqarish mexanizmlari.....	40
Toshboyev Sherzod Turdaliyevich	
Innovatsion faoliyatda yashil kimyoning strategik o‘rni: global va mahalliy yondashuvlar.....	45
Nazarova Latofat Toirjon qizi	
Barqaror iqtisodiy o‘shishni ta’minlashda tabiiy kapitalning ahamiyati.....	49
Urunbayev Saparbek Samatovich	
Sug‘urta kompaniyalari biznes modeli.....	54
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Страхование различных рисков проектного финансирования.....	59
Гулираъно Носирова Абдулазиз кизи	
“Yashil” texnologiyalar – yashil iqtisodiyotning bo‘g‘ini sifatida.....	63
Boboqulov Sanjar Baxronkulovich, Qurbonov Tolmasjon Namoz o‘g‘li, Shodiyev Fazliddin Qalandar o‘g‘li	
Iste‘mol soliqlarining tovar va xizmatlar bahosiga ta‘sirini baholash.....	70
Ergashev I. O.	
Экологические аспекты “зелёной экономики” в стратегии устойчивого развития Узбекистана.....	73
Кучаров Абдор Сабиринович, Джумабаева Дилобар Асатиллаевна, Шомалиева Мукаддасхон Мирсаидовна	
O‘zbekistonda pensiya tizimini takomillashtirish.....	78
Tursunov Jaxongir Pulatovich	
Yoshlarda tadbirkorlik qobiliyatini shakllantirish va yoshlar tadbirkorligini rivojlantirish modellari.....	84
Raxmatullayeva Feruza Azimovna	
Korxonalar import operatsiyalarida moliyaviy munosabatlar nazariy tahlili.....	90
Pulatova Moxira Baxtiyorovna	
Hududlararo iqtisodiy mutanosibliklarni aniqlash uslubiyoti.....	95
Murtazayev Isabek Bazarbayevich	
“MUQADDAM” MCHJ kalava ip ishlab chiqarish korxonasida marketing strategiyasini takomillashtirish yo‘llari.....	103
Musayeva Shoira Azimovna, Kurbonboyeva Sevinch Asliddinovna	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiyashtirish jarayonlari va ularning iqtisodiy rivojlanishga ta‘siri.....	109
Shadmanov Erkin Sherkulovich, Turkmanov Azam Saydullaevich	
Особенности современных методов оценки эффективности деятельности промышленных предприятий.....	114
Матчанов Азамат Абатович	
Kichik biznes subyektlari tomonidan mahalliyashtirish asosida mahsulotlar ishlab chiqarishni tashkil etishda davlat dasturlarining ahamiyati.....	121
Mirzabaev Xusniddin Muxamadjonovich	
Davlat statistikasini xalqaro statistika standartlar asosida innovatsion rivojlantirish yo‘llari.....	128
T.P. Jemuratov	
Tadbirkorlikni boshqarishda sun‘iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish.....	134
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, G‘ulomova Iroda Jahongir qizi	

Davlat-xususiy sheriklik: mohiyati, funksiyalari va jahon amaliyoti	139
Ataniyazova Maksuda Baltabayevna	
Qurilish korxonalarida sanoat mahsulotlari ishlab chiqarishni rivojlantirish istiqbollari.....	144
Amirov Zubaydulla Toir o'g'li	
O'zbekistonda bandlikni tartibga solishda tadbirkorlikning ahamiyati	148
Ismailov Azizbek	
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash davrida bandlik siyosati.....	151
Mardanaqulov To'liqin	
Tadbirkorlikning ijtimoiy funksiyasini namoyon bo'lishi.....	154
Xalilov Muxiddin Shakirovich	
Ijtimoiy dasturlarni amalga oshirishda davlat ijtimoiy buyurtmasining ahamiyati	158
Xusanov Otabek Nishonovich	
Shaxsiy sug'urtaning iqtisodiy mohiyati va tashkil etish prinsiplari.....	163
Bazarov Zakir Xonqulovich	
Moliyaviy munosabatlarda benefitsiar mulkdorlarning iqtisodiy faoliyati va ularga xizmat ko'rsatish tizimi tahlili	168
Ochilov Farhod Malikovich	
Оптимизация стратегий коммерциализации инновационных проектов в организациях	174
Бобокулов Шохрух	
Sog'lom ovqatlanish umumiy ovqatlanish sohasini barqaror rivojlantirishning asosi sifatida	178
Raximova Dilorom Sulaymonovna	
"Yashil" iqtisodiyotga o'tishda davlatning roli.....	184
Ulug'murodova Feruza Mardon qizi, R.A. Saydaqulov	
Mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishda "Yashil" iqtisodiyotga o'tishning imkoniyatlari va muammolari.....	190
Jumaniyazov Nodirbek Odilbek o'g'li	
Aksiz solig'ining davlat budjetini shakllantirishdagi ahamiyati va zarurati: xalqaro va mahalliy tajriba	195
Kabirov Abdulla Maxmutovich	
Tijorat banklari aktivlari samaradorligini oshirish.....	201
Xojibekova Zilola Shavkat qizi	
Davlat budjeti daromadlarini shakllantirish bo'yicha xorij tajribalari	206
Kudaybergenova Guzal	
IT xizmatlar eksportini moliyaviy ta'minotini takomillashtirish	210
Jumaboyev Akmaljon Sheraliyevich	
Развитие международного рынка капитала	216
Срождидинова Зарина Хайриддиновна, Абдираманова Мадина Куанишбаевна	
Sug'urtada andarrayting xizmatini xorij tajribasidan foydalanish.....	223
Mirzoyev Sayfullo Fayzulloyevich	
Финансовый анализ нефтесервисной компании АО «МАХСУСЭНЕРГОГАЗ»	228
Файзиев Умуркул Шухратович	
Tijorat banklarida raqamli texnologiyalarni joriy etish bilan bog'liq muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari.....	236
Xudayarov Oybek Odilovich	
Xizmat ko'rsatish korxonalarining tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish	242
Seytnazarov Berdibek Ametbekovich	
Surxondaryo viloyatida yashil iqtisodiyotni amaliyotga tatbiq etishning hozirgi holati	246
Oybek Ruziyev Abdumuminovich, Qosimov Akmal, Mamatov Sardor Ilyosovich	
Kambag'allikni qisqartirish va aholi bandligini ta'minlashda tadbirkorlik faoliyatining o'rni	251
Saparov Ismat Chorshanbiyevich	
Leveraging ict and mobile connectivity for economic growth: an empirical study on the role of internet usage and corruption control.....	256
G'ofirova Gulmira G'anisherovna, Rajabova Malika Nuriddin qizi, Qalandarov Sarvar Zafar o'g'li	
Sanoatda oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligini ta'minlash va sertifikatlashtirish mexanizmini takomillashtirish	266
Mahamatova Maftuna	

Soliq tizimida elektron hujjat aylanishining soliq ma'murchiligiga ta'siri	273
Abdullaev Shahbozbek Nodirsho o'g'li	
Respublikamizdagi sanoat korxonalarining rivojlanishini ko'p omilli tahlillari	283
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Organizational economic mechanisms of the tourist services market in the republic of Karakalpakstan	290
Ochilova Ozoda Toshquvatovna	
Qishloq hududlarini iqtisodiy rivojlantirishning zamonaviy yondashuvlari	295
Toyirov Alijon Yodgor o'g'li, Sadullayev Oybek Turdiali o'g'li, Orziqulov Oybek A'zamjon o'g'li	
Ta'lim turizmi va madaniy meros: O'zbekiston Respublikasida tutgan o'rni	300
Qutlimurotov Fayzullo Sadulayevich	
Глэмпинг: особенности и перспективы развития в Республике Узбекистан	304
Гуломова Мухлиса Нурулла кизи, Муллағалиева Зарина Рамиловна, Исамиддинова Диёра Нодиржон кизи	
Improving the practice of crediting business entities by commercial banks	309
Jabbarov Alisher Kayimovich	
O'zbekistonda eksport-import operatsiyalarini sug'urtalashning rivojlantirish istiqbollari	314
Adilova Gulnur Djurabayevna	
Kambag'allikni qisqartirishda xizmatlar sohasining o'rni	319
Mirzaev Qulmamat Djonuzokovich, Saparov Murod Irgashovich	
Ishchi kuchi migratsiyasini tartibga solishga yondashuvlar	323
Xamidov Elyorjon Tursunali o'g'li	
Kichik biznes sohasiga investitsiyalarni jalb etish mexanizmlarini takomillashtirish	329
Bolliyev Shamsiddin Tursunmamatovich	
Mahalliy ishlab chiqarish korxonalari raqobatbardoshligini baholashning zamonaviy yondashuvlari, mezonlari va usullari	335
Buriyev Ubaydulla Bozor o'g'li	
Tijorat banklarida kredit amaliyotini takomillashtirish istiqbollari	338
Xolmatov Mirodil Nurmamat o'g'li	
The role of agrobusiness in the development of society and its opportunities	343
D. Dzhurayeva, Rakhmonov Rustam	
Ichki audit samaradorligini baholashga ta'sir qiluvchi omillar va ko'rsatkichlar tahlili	349
B.Y.Maxsudov, I.G'.Isroilov	
Qurilish materiallari sanoatida innovatsion samaradorlik ko'rsatkichlari	353
Yuldasheva Kamola Miraliyevna	
Эффективная политика регулирования занятости как фактор сокращения бедности населения	357
Шаюсупова Наргиза Турғуновна	
Global iqtisodiy barqarorlikni qo'llab-quvvatlashda mintaqaviy savdo kelishuvlarining o'rni	365
Toyirov Alijon Yodgor o'g'li, Egamberdiyev Nurmuhammad Otabek o'g'li	
Moliyaviy salohiyatni baholash metodologiyasini shakllanishida makroiqtisodiy indikatorlarning ahamiyatligi	370
Buranova Lola Vakhobovna	
Navoiy viloyatida sanoat tarmog'i rivojlanishi tahlili	379
Baqoyev Husan Nuriddinovich	
Aksiyadorlik jamiyatlarining innovatsion faoliyatini moliyalashtirishning davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash mexanizmlari	383
Shomansurova Zilola Abdvaxitovna	
Internet – iqtisodiyotni rivojlantirishning muhim kaliti	391
Bo'tayeva Sabina Xoliyorovna	
Chet mamlakatlarida soliq qarzlari undirish mexanizmini milliy soliq tizimiga moslashtirish masalalari	396
Yuldashev Dilshod Rustamovich	
O'zbekistonda hududiy turizmni barqaror rivojlantirishda ijtimoiy-iqtisodiy hamda hukumat strategiyalarining roli va ta'siri	402
Yorqulov Muhammadmurod Axmad o'g'li	

Mintaqaning barqaror iqtisodiy o'sishida pochta aloqasi xizmatlarining tutgan o'rnini (Xorazm viloyati misolida).....	408
Palvanbayev Umidbek O'ktam o'g'li	
O'zbekistonda islom bank xizmatlarini joriy etish istiqbollari.....	412
Dodieva Umida Fozil qizi	
Mehnat bozorini takomillashtirishda raqamli texnologiyalardan foydalanishning amaliy jihatlari.....	416
Maxammadiyev M.M.	
Davlat ulushiga ega bo'lgan yirik soliq to'lovchilar ma'murchiligini takomillashtirish yo'llari.....	421
Erkaboev Nuriddin Axmadjonovich	
To'qimachilik sanoatida mahsulot tannarxini kamaytirishning iqtisodiy ahamiyati va zaruriyati.....	429
Gaybullayeva Gulbaxor Maxmudovna	
Turizm va xizmatlar sohasini raqamli iqtisodiyot sharoitida rivojlantirish imkoniyatlari.....	432
Asadov Baxshullo Xasanboy o'g'li	
2025-yilda soliq ma'murchiligi bo'yicha amalga oshirilayotgan islohotlar.....	437
Normurzaev Umid Xolmurzaevich	
Aholi daromadlari manbalarining shakllanish xususiyatlari.....	445
Shohruh Toshtemirov	
O'zbekistonda xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish orqali iqtisodiy o'sishga erishish istiqbollari.....	450
Usmonov Navruzbek Erkin o'g'li, Norqobilov Hamza Eshdovlat o'g'li	
Agrar sektorning iqtisodiyotda tutgan o'rnini va o'ziga xos jihatlari.....	455
Utanov Bunyod Kuvandikovich	
Об оценке налоговой нагрузки, могущей отразить финансовое обеспечение потребности бюджета.....	459
Зайналов Джахонгир Расулович	
Termiz temir yo'l uzelinig yuk aylanmasi hajmi tahlili.....	466
Dilfuza Shakarova Ruzimuratovna	
Jahon global raqobat muhitida mavjud xom-ashyo va resurslarini strategik muammolari.....	472
Mamatkulov Akram Xalmurodovich	
Зарубежный опыт повышения конкурентоспособности текстильной промышленности на основе ИКТ.....	476
Матчанова Феруза Абдодовна	
Построение интегрированной системы управления затратами предприятий.....	482
Алиева С.С.	
Развитие корпоративного управления в Узбекистане на основе современных мировых стандартов.....	487
Ибрагимов Саodat Абдумуминовна, Абдулазизов Ферузбек Дилшодбек Угли	
Foyda solig'ini davlat budjetidagi ahamiyati.....	494
Ibragimov Xamidbek Jumaniyazovich	
Aholi turmush farovonligi va barqaror rivojlanish o'rtasidagi munosabatlar.....	501
Sharofiddin Ismatov Asatulloevich	
Raqamli iqtisodiyotning sohalari, xususiyatlari va asosiy elementlari.....	506
Raxmatullayev Lazizbek Ruslanovich, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Цифровизация в банковской сфере Республики Узбекистан.....	510
Салимова Зиёда Рустамжон кизи	
Digital inclusion and rural development: the socio-economic and cultural impact of internet connectivity.....	515
Elyor Urozaliev	
Моделирование процесса оптимального распределения пищевых ресурсов при повышении эффективности производства мясных продуктов в условиях цифровой экономики.....	525
Рахимбердиев Кувончбек Бахтиёрович, Тошпулов Бекзод Султонмуродович	
Erkin iqtisodiy zonalarning innovatsion shakllarini rivojlantirishning hozirgi tendensiyalari (Koreya misolida).....	530
Achilova Shirin Shavkat qizi	

Iqtisodiy sikllarni aniqlash metodologiyasiga yondashuvlar	536
Jabborov Kamoliddin Yo'ldoshevich	
Davlat sektorida ichki auditni takomillashtirish masalalari	543
Gulmatov Jamoliddin Raxmatullaevich	
Islomiy banklarning iqtisodiy barqarorlikka qo'shgan hisyasi va ular orqali amalga oshiriladigan iqtisodiy islohotlar	548
Pulatova Adolat Djaxangirshyevna	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida tijorat banklari chakana xizmatlarining o'ziga xos xususiyatlari	553
Boymaxmadov Alisher Xoliyor o'g'li	
Комплайнс в системе «зеленой экономики»: международный опыт	560
Юнусова Римма Рахманбердиевна	
«Зеленая экономика» Республики Узбекистан в условиях трансформации угроз экономической безопасности	567
Пантин Роман Владимирович	
Правовые основы и особенности организации формирования доходов местных бюджетов и их источников в узбекской практике	575
Бабаджанова Лола Шопулатовна	

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ И ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ФОРМИРОВАНИЯ ДОХОДОВ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ И ИХ ИСТОЧНИКОВ В УЗБЕКСКОЙ ПРАКТИКЕ

Бабаджанова Лола Шопулатовна

старший преподаватель Ташкентского
международного университета КИМЭ

Аннотация: Статья посвящена исследованию правовой базы и особенностей организации формирования доходов местных бюджетов и их источников в узбекской практике. В статье приводятся результаты сопоставительного анализа основных действующих правовых норм, показаны имевшиеся в них разночтения, особенности в организации формирования доходов местных бюджетов, рекомендации их дальнейшего развития.

Ключевые слова: доходы местных бюджетов, источники доходов, правовая база, формирование доходов местных бюджетов, местные налоги и сборы, двухуровневая налоговая система, одноуровневая налоговая система, реформа налоговой системы.

Annotatsiya: Maqola O'zbekiston amaliyotida mahalliy budjet daromadlari va ularning manbalarini shakllantirishni tashkil etishning huquqiy asoslari hamda xususiyatlarini o'rganishga bag'ishlangan. Unda amaldagi asosiy huquqiy normalarning qiyosiy tahlili natijalari keltirilib, ulardagi nomuvofiqliklar, mahalliy budjetlar daromadlarini shakllantirishdagi xususiyatlar ko'rsatilgan hamda ularni yanada rivojlantirish bo'yicha tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: mahalliy budjet daromadlari, daromad manbalari, qonunchilik asoslari, mahalliy budjet daromadlarini shakllantirish, mahalliy soliqlar va yig'implar, ikki pog'onali soliq tizimi, bir pog'onali soliq tizimi, soliq tizimini isloh qilish.

Abstract: The article is devoted to the study of the legal framework and features of the organization of formation of local budget revenues and their sources in Uzbek practice. The article presents the results of a comparative analysis of the main current legal norms, shows the discrepancies in them, features in the organization of formation of local budget revenues, recommendations for their further development.

Key words: local budget revenues, sources of revenue, legal framework, formation of local budget revenues, local taxes and fees, two-tier tax system, single-tier tax system, tax system reform.

ВВЕДЕНИЕ

Механизм формирования доходов местных бюджетов и их источников включает правовые основания возникновения – совокупность правил и норм, которые регламентируют порядок организации и процесс формирования доходов местных бюджетов (бюджетов субнационального уровня), их источники, виды, размеры и объемы.

Порядок и организация формирования бюджетов территорий, закрепление за ними соответствующих источников доходов имеют особенности, они зависят от типа устройства государства, установленных законодательством правил и порядка распределения прав, компетенций, источников доходов между уровнями власти.

В мировой практике различают европейскую (кооперативную) и американскую (децентрализованную) модели бюджетного федерализма, которые имеют характерные особенности: первая - жесткую вертикаль власти, единый в стране перечень налогов, ограничение полномочий бюджетов субнационального уровня, активную политику центра по территориальному выравниванию через регулирование доходов их бюджетов, в том числе через дотации; вторая - правовую и финансовую самостоятельность уровней власти, четкое разграничение источников доходов и расходов их бюджетов, самостоятельное введение налогов и их ставок, отсутствие предметов совместного ведения.

Узбекистан – сложное унитарное централизованное государство, более тяготеет к европейской модели, при этом в рамках Стратегии развития Узбекистана начиная с 2017 года [1] в соответствии с одним из важнейших приоритетов, обозначенных во всех анализируемых Стратегиях включая до 2030 года [2] развивается в направлении децентрализации власти.

Обеспечение финансовой основы управления для каждого уровня власти предусматривает создание правового механизма разграничения полномочий между уровнями власти в формировании собственных

бюджетов за счет источников и видов доходов, введение порядка налогового администрирования (исчисления и уплаты налогов в бюджет), определение их объема, установления ставок налогов и платежей и т.п.

Проведение в Узбекистане широкомасштабных реформ, в том числе в системе государственных финансов круто изменили систему формирования доходов бюджетов бюджетной системы в стране, что вызывает интерес и обусловило актуальность проведения исследования механизма формирования доходов местных бюджетов и их источников с момента объявления Узбекистаном независимости до настоящего времени.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Формирование доходов местных бюджетов является одной из ключевых проблем публичных финансов, особенно в странах с трансформационной экономикой, таких как Узбекистан. В этом контексте большое внимание уделяется изучению налоговых и неналоговых поступлений, межбюджетных трансфертов, а также самостоятельности регионов в управлении финансовыми ресурсами.

В работах Т. М. Юсупова анализируются особенности формирования доходов местных бюджетов в Узбекистане с учетом проводимых реформ децентрализации. Исследователь отмечает, что постепенное расширение налоговой базы регионов способствует укреплению их финансовой самостоятельности, однако остается зависимость от трансфертов из республиканского бюджета. При этом особое внимание уделяется необходимости оптимизации межбюджетных отношений для снижения дисбалансов между регионами.

Ш. Рахимов рассматривает вопросы налоговой политики на местном уровне и указывает на необходимость пересмотра системы поступлений от налога на прибыль предприятий в местные бюджеты. В его исследованиях подчеркивается, что концентрация крупных налогоплательщиков в столице и других экономически развитых районах создает существенные различия в бюджетной обеспеченности регионов. Автор предлагает введение механизмов налогового выравнивания и перераспределения части доходов между областями для сокращения диспропорций.

Детальный анализ структуры доходов местных бюджетов представлен в исследованиях Г. К. Назарова. Автор изучает источники неналоговых доходов, включая поступления от аренды муниципальной собственности, административные сборы и штрафы. Назаров приходит к выводу, что неналоговые доходы остаются нестабильными и недостаточными для обеспечения финансовой устойчивости местных бюджетов, что требует разработки дополнительных механизмов их формирования.

В работах Д. Исмоилова рассматривается влияние государственной политики на формирование доходов местных бюджетов. Автор отмечает, что в последние годы в Узбекистане введены новые формы финансовой поддержки регионов, включая субвенции и дотации. Однако сохраняется проблема эффективного использования этих средств, что требует усиления контроля и повышения прозрачности бюджетного процесса.

Таким образом, современные исследования подчеркивают необходимость дальнейшей оптимизации налоговой системы, расширения доходной базы местных бюджетов и улучшения механизмов межбюджетных отношений. Развитие самостоятельности регионов в управлении бюджетными ресурсами остается важной задачей экономической политики страны.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследование правовых основ и особенностей организации формирования доходов местных бюджетов и их источников в узбекской практике осуществлялось с использованием методов группировок, аналитического, экономического, факторного и сравнительного анализа и обобщения.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Исследование и сопоставительных анализ правовых норм действующего законодательства показал наличие разночтений в основных правовых нормах. На текущий момент правовая база формирования доходов местных бюджетов сформирована и включает Конституцию Республики Узбекистан (в новой редакции) [3], Закон РУз «О государственной власти на местах» [4], Налоговый кодекс РУз (в новой ред.) [5], Бюджетный Кодекс РУз [6], Закон РУз «О государственном бюджете Республики Узбекистан» (с 2020 года принимается ежегодно) [7], Постановление Президента РУз О мерах по обеспечению исполнения ежегодного Закона РУ «О Государственном бюджете Республики Узбекистан» [8].

Конституция Республики Узбекистан [9] - первая и основная правовая норма, установившая основой государственной власти на местах – государственную власть (Гл. XXI), закрепив за ней полномочия, определяющие степень ее финансовой самостоятельности отнеся к ведению местных органов

власти «формирование и исполнение местного бюджета, установление местных налогов, сборов, формирование внебюджетных фондов» (ст. 100). Наряду с этим, Конституция установила основы финансов и кредита (Гл. XXV) с единой налоговой системой на территории Республики Узбекистан (это положение зафиксировано как один из принципов построения налоговой системы страны в 9 статье НК РУ [10]) с правом установления налогов и других обязательных платежей Олий Мажлисом РУз [9] (ст.123, ст.78 п.9), что исключает возможность установления налогов, нарушающих единое экономическое пространство. Разночтение в статьях 100 и 123 Конституции открывало возможности установления Хокимами (возглавлявшими представительную и исполнительную власть на местах) местных налогов, что противоречило положению о том, что в Узбекистане единая налоговая система с правом установления налогов Олий Мажлисом. В соответствии с Законом «О государственной власти на местах» [4] средства местных бюджетов являются собственностью областей, районов, городов (ст.8), Кенгаш народных депутатов имеет право принятия к сведению прогнозов доходов и установления ставок местных налогов и других обязательных платежей в пределах размеров, установленных законодательством (ст.24). Что подтверждает ограничения полномочий местной власти в части формирования доходов своих бюджетов и местных налогов.

Таблица 1. Местные налоги и сборы в Республике Узбекистан (1991-2020 гг.) [11]

Законодательный акт	Виды собственных источников доходов местных бюджетов/Право установления
Закон РУз «О местных налогах и сборах» №843-ХП, 07.05.1993 г. Статья 1. утратил силу с 01.01.1998 г. с принятием и введением в действие НК РУз	Местные налоги: налог на имущество физических лиц; земельный налог; налог на строительство объектов производственного назначения в курортной зоне; налог на рекламу; налог на перепродажу автомобильных средств, сложной вычислительной и бытовой техники; налог с владельцев транспортных средств; Местные сборы: курортный сбор; сбор за право торговли; лицензионный сбор за право торговли вино-водочными изделиями; лицензионный сбор за право проведения местных аукционов и лотерей; регистрационный сбор с физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью; сбор за парковку автотранспорта; сбор за участие в бегах на ипподромах; сбор за выигрыш на бегах на ипподромах; сборы со сделок, совершаемых на биржах; сборы за право проведения кино- и телесъемок; сбор за уборку территории населенных пунктов; сборы за операции с ценными бумагами; сбор с владельцев собак. <i>Устанавливаются и вводятся ЗРУ №843-ХП</i>
Налоговый кодекс РУз от 24.04.1997 г. Статья 7. утратил силу с 01.01.2008 г. с принятием и введением в действие нового НК РУз.	Местные налоги: налог на имущество, земельный налог (<i>вводятся актами законодательства Республики Узбекистан и взимаются на всей ее территории. Размеры ставок этих налогов и сборов определяются Кабинетом Министров Республики Узбекистан.</i>); налог рекламу, налог на перепродажу автотранспортных средств, (позже заменен на налог с физических лиц на потребление бензина, дизельного топлива и газа для транспортных средств); Местные сборы: сбор за право торговли, включая лицензионные сборы на право торговли отдельными видами товаров; сбор за регистрацию юридических лиц, а также физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью; сбор за парковку автотранспорта; сбор на благоустроительные работы (позже - налог на благоустройство и развитие социальной инфраструктуры); сбор за сверхнормативные остатки готовой продукции; разовый сбор на дехканских рынках (<i>вводятся органами государственной власти Республики Каракалпакстан, областей и г. Ташкента</i>). <i>Предельные размеры ставок этих местных налогов и сборов устанавливаются Кабинетом Министров Республики Узбекистан.</i> <i>Введение новых местных налогов и сборов подлежит согласованию с Кабинетом Министров Республики Узбекистан.</i>
Налоговый кодекс РУз от 25.12.2007 г. Статья 23. утратил силу с 01.01.2020 г. с принятием и введением в действие новой редакции НК РУз	Местные налоги: налог на имущество, земельный налог; налог на благоустройство и развитие социальной инфраструктуры, налог с физических лиц на потребление бензина, дизельного топлива и газа для транспортных средств (упразднены в 2019 году); Местные сборы: сбор за право розничной торговли отдельными видами товаров и оказание отдельных видов услуг. <i>Устанавливаются и вводятся НК РУз</i>

Выявленные разночтения могли создать прецедент их использования местными органами власти в решении вопроса расширения источников и видов доходов бюджетов своих территорий в целях решения проблем, связанных с недостаточностью средств, поступающих в местные бюджеты посредством установления на своей территории местных налогов и сборов. Однако на практике прецедентов, связанных с использованием ситуации связанной с разночтениями в правовых нормах, приведенных нами выше не возникало. Возможность воспользоваться принципом «что не запрещено, то разрешено» в практике управления финансами территорий в Узбекистане не был использован ни одним Хокимом.

До принятия первого Налогового кодекса виды доходов местных бюджетов устанавливал Закон РУз «О местных налогах и сборах» №843-XII от 07.05.1993 г. (табл.1).

Первый Налоговый кодекс, был введен в действие в январе 1998 года. Значимость этого правового документа состояла в том, что он объединил и упорядочил все законодательство Узбекистана в сфере налогов и налогообложения. В том числе, установил и ввел виды основного источника доходов бюджетов – налогов, разграничил полномочия между уровнями власти в вопросе прав на налоги и сборы введением местных и общегосударственных налогов, установив двухуровневую налоговую систему. Налоговый кодекс РУз [10] (ст.5-7) закрепил за местными органами государственной власти областей и г.Ташкента право *вводить на своей территории местные налоги и сборы*, по которым *Кабинет Министров Республики устанавливал предельные размеры ставок кроме имущественных налогов (земельный и налог на имущество)*, которые взимались на всей территории страны по ставкам, устанавливаемым Кабинетом Министров. Введение новых местных налогов и сборов подлежало согласованию с Кабинетом Министров РУз. Отметим, что правом установления налогов Конституцией страны наделен парламент, до 2023 года имело место разночтение статей Конституции в части этого же права, закрепленного за местными органами власти, при этом в первом Налоговом кодексе за ними было закреплено право вводить на своей территории местные налоги и сборы, что не является разночтением и не создает прецедента. В Налоговом кодексе 2007 г. [10] право введения местными органами власти местных налогов и сборов на своей территории было отменено (табл. 1).

За период с 1991 по 2019 годы количество местных налогов и сборов в структуре собственных источников доходов местных бюджетов в Узбекистане, сократилось с 19 до 3, в 2019 году функционировало два налога - на имущество и земельный, а также сбор за право розничной торговли отдельными видами товаров и оказание отдельных видов услуг.

Порядок формирования доходов местных бюджетов определен:

Конституцией РУз, где установлены полномочия хокимов области, района, города в части формирования и исполнение местного бюджета (статья 123);

Законом РУз «О государственной власти на местах» разграничившим полномочия представительной власти в лице Кенгаша имеющего полномочия установления ставок местных налогов и других обязательных платежей в пределах размеров, установленных законодательском (статья 24) и исполнительной власти в лице хокимов области, района, города, организующих процесс формирования проекта бюджета своей территории (статья 21);

Бюджетным кодексом РУз, где детально прописаны бюджетные полномочия хокимов (статья 28) в части процедур связанных с формированием доходов бюджетов своих территорий: организуют и координируют процесс разработки проекта бюджета своей территории; принимают решения о введении понижающих и повышающих коэффициентов к установленным ставкам по отдельным налогам, определяемым законодательством, с учетом особенностей регионов и места осуществления деятельности; организуют контроль за полнотой и своевременностью поступлений в Государственный бюджет; сроки подготовки проектов бюджетов территорий (статья 93); процедуры формирования доходной части бюджета территории (94) участниками которых являются финансовые отделы хокимиятов, разрабатывающие 1). проекты бюджетов по доходам — на основании предложений по прогнозу доходов, зачисляемых в Государственный бюджет, которую готовят налоговые инспекции и другие подразделения органов государственного управления на местах в соответствии с прогнозом макроэкономических показателей развития экономики административно-территориальной единицы; 2). предельные размеры межбюджетных трансфертов из областных бюджетов областей и городского бюджета города Ташкента нижестоящим бюджетам на основании предельных размеров межбюджетных трансфертов, выделяемых им из республиканского бюджета Республики Узбекистан.

Таким образом, в узбекской практике источниками формирования доходов местных бюджетов при двухуровневой налоговой системе выступали (рисунок 1):

Рис.1. Источники доходов местных бюджетов Республики Узбекистан при двухуровневой налоговой системе [6,10].

В 2020 году в рамках реформы налоговой системы были внесены изменения в налоговое законодательство и утверждена новая редакция Налогового кодекса Республики Узбекистан [5] в соответствии с которым в Узбекистане двухуровневая налоговая система была заменена одноуровневой налоговой системой (статья 17 «Виды налогов и сборов» с перечнем видов налогов установленных на территории Республики Узбекистан без их деления на общегосударственные и местные налоги и сборы) с централизованным распределением между уровнями власти и закреплением источников и видов доходов за бюджетами территорий Бюджетным кодексом [6] (ст. 52) и законом «О Государственном бюджете Республики Узбекистан» ежегодно закрепляющим за уровнями бюджетов налоги, их процентные ставки, долевое распределение отдельных налогов между бюджетами в соответствии с нормативами (рисунок 2).

Рис.2. Источники доходов местных бюджетов в Узбекистане с переходом на одноуровневую налоговую систему (с 01.01.2020 г.) [7,12]

Разграничение доходов в разрезе источников и их видов в рамках бюджетных компетенций [6] (Глава 4) уровней власти, межбюджетные отношения и порядок межбюджетного выравнивания (Глава 20), порядок формирования доходов бюджетов территорий установил объединивший в себе все законы и основную часть подзаконных актов, регламентирующих основы функционирования бюджетной системы страны введенный в действие в 2014 году Бюджетный кодекс Республики Узбекистан [6], где принципы построения бюджетной системы предусматривают:

сбалансированность и взаимную связь бюджетов бюджетной системы (статья 10), в соответствии с этим принципом за бюджетами бюджетной системы, в том числе, местными бюджетами областей и г. Ташкента закреплены источники доходов (Раздел I, статья 52), не допускается дефицит местных бюджетов областей и г. Ташкента, введены ограничения на их действия - запрещено заимствование средств, за исключением бюджетных ссуд из вышестоящих бюджетов (статья 142), при этом Республиканский бюджет Республики Узбекистан систематически делегирует местным бюджетам к исполнению часть своих расходных полномочий (статья 21). Регулирование дефицита местных

бюджетов осуществляется в рамках вертикальных межбюджетных отношений на стадии составления и исполнения местных бюджетов за счет установленных Бюджетным кодексом форм трансфертов (статья 132);

самостоятельность бюджетов бюджетной системы (статья 13). В Бюджетном кодексе Узбекистана нет разъяснения содержания данного принципа. С точки зрения теории данный принцип обуславливает право государственной и местных органов власти самостоятельно осуществлять бюджетный процесс, иметь собственные источники доходов, самостоятельно определять формы и направления расходования средств из своих бюджетов; не допускать изъятия дополнительных доходов, полученных в результате эффективного исполнения бюджета. Анализ действующего законодательства свидетельствует об отсутствии достаточной правовой базы для обеспечения финансовой самостоятельности местных органов власти и реализации данного принципа на местном уровне, в частности, у местных бюджетов с 2020 года нет собственных источников доходов. В соответствии с новой редакцией Налогового кодекса в Узбекистане установлена одноуровневая налоговая система, местных налогов нет [5].

Вместе с тем, в Стратегиях развития Узбекистана начиная с 2017 года, до 2026 и 2030 годов [1,2,13] одним из основных приоритетов развития выступает достижение субсидиарности (распределение полномочий и компетенций между уровнями власти), посредством децентрализации и поэтапного сокращения государственного регулирования экономики [1], передачи не менее 30 процентов задач и функций республиканских органов исполнительной власти местным исполнительным органам [2]. В этой связи принцип самостоятельности бюджетов бюджетной системы обретает особую актуальность так как вытекает из политики децентрализации власти и сокращения государственного регулирования.

Самостоятельность местных властей предусматривает в первую очередь финансовую самостоятельность. Заметим, что это одно из важнейших условий деятельности местных органов власти, которое зафиксировано в принципах организации и деятельности местных органов власти Европейской хартией местного самоуправления – документе, в котором международно-правовые стандарты организации публичной власти на местах сведены в общие принципы организации и деятельности местных органов власти. Принцип финансовой самостоятельности предусматривает [14]:

- право обладания органами местного самоуправления достаточными собственными финансовыми ресурсами и право свободно распоряжаться ими осуществляя свои полномочия в рамках национальной экономической политики;
- соразмерность финансовых ресурсов полномочиям органов местного самоуправления;
- наличие собственных источников доходов в виде местных налогов и сборов ставки которых органы местного самоуправления могут определять самостоятельно в пределах, установленных действующим законодательством страны;
- использование процедур финансового выравнивания, либо эквивалентных мер корректировки бюджетов в случае неравномерного распределения источников финансирования расходов местных органах власти;
- доступ к национальному рынку капитала для финансирования инвестиций.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Из вышеизложенного следует – дальнейшее развитие системы управления территориями и их финансами предусматривает, в том числе восстановление в Узбекистане двухуровневой налоговой системы, права местных органов власти иметь собственные источники доходов в виде закрепленных за местными бюджетами каждого уровня местных налогов, но более эффективных для территорий чем те, которые функционировали до введения одноуровневой налоговой системы (налог на имущество, налог на землю, налог на развитие социальной инфраструктуры и налог на потребление бензина дизельного топлива и газа). В этой связи в исследовании выделена в отдельную главу, посвященная исследованию особенностей формирования и источников доходов местных бюджетов зарубежных стран.

Проведенное исследование позволяет нам сделать вывод о том, что правовая база формирования доходов местных бюджетов и их источников в Узбекистане сформирована, на протяжении развития независимого Узбекистана она претерпевала изменения, которые будут совершенствоваться и развиваться дальше, учитывая приоритеты стратегии развития страны.

Список использованной литературы

1. Селезнев А., Доценко Н. Доходный потенциал местных бюджетов и его общегосударственное значение // Экономист. - 2016. - № 9. - С. 12-22.
2. Серебрякова О.В. Финансовая стабильность муниципальных образований как приоритет в развитии бюджетной и налоговой политики на местном уровне // Региональная экономика: теория и практика. - 2017. - № 11. - С. 126-131.

3. Калинина Т.Л. Доходный потенциал местных бюджетов и экономический рост региона. СПб.: ИПК «Институт СПб ТУОР». – 2016. – 421 с.
4. Скворцова Е.Д. Переход от факторов к потенциалу роста экономики //Российское предпринимательство. - 2015. - № 5. – С. 163-167
5. Тимофеев Г.ДТ. Финансовые возможности экономического роста регионов России //Региональная экономика: теория и практика. - 2017. - № 13 (70). – С.29-39.
6. Вохобов А.В., Жамолов Х.Н. Согласование межбюджетных отношений. Учебное пособие/ Ташкентский финансовый институт, Ташкент, 2002.-239с.
7. Tommaso Oliviero, Annalisa Scognamiglio. Property tax and property values: Evidence from the 2012 Italian Tax Reform European Economic Review. <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0014292119301084>.
8. Стратегия «Узбекистан - 2030». Приложение № 1 к Указу Президента РУз № УП-158 от 11.09.2023 г.
9. Налоговый кодекс Республики Узбекистан. Новая редакция от 30.12.2019 г., № ЗРУ-599
10. Бюджетный Кодекс Республики Узбекистан от 26.12.2013 г.? № ЗРУ-360
11. Европейская хартия местного самоуправления. Страсбург, 15.10.1985 г. <https://rm.coe.int/168007a105>
12. Власова Ю.А., Абрамова А.И. Проблемы укрепления доходного потенциала региональных бюджетов в России на примере Калужской области // Креативная экономика. (№ 10 / 2015), с.34-39.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

